

ESTRATÉGIAS PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DAS BIBLIOTECAS MULTINÍVEIS DO IFRJ

Strategies for sharing information on social networks of IFRJ multilevel libraries

Resumo: A pesquisa aborda o uso estratégico das redes sociais pelas bibliotecas multiníveis do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), que atendem aos níveis médio/técnico, graduação e pós-graduação. A relevância do tema está na necessidade de otimizar a comunicação digital com os diferentes públicos dessas bibliotecas, considerando a crescente presença das instituições no ambiente online. **Objetivo:** Propor diretrizes para o compartilhamento de informações nas redes sociais dessas bibliotecas, fortalecendo sua atuação digital.

Metodologia: Adota abordagens qualitativa e quantitativa em um estudo de caso múltiplo, envolvendo revisão sistemática da literatura, aplicação de questionário a bibliotecários e análise das postagens no *Facebook* e *Instagram* das bibliotecas do IFRJ. **Resultados:** Revelam a escassez de diretrizes específicas para bibliotecas multiníveis, a predominância da produção nacional sobre o tema e a necessidade de diversificação de conteúdo para os diferentes níveis de ensino. **Conclusões:** A implementação de diretrizes específicas pode melhorar significativamente a eficácia da comunicação digital das bibliotecas do IFRJ, promovendo o engajamento da comunidade acadêmica, o fortalecimento da presença institucional nas mídias sociais e a disseminação da competência informacional entre seus usuários.

Palavras-chave: disseminação da informação; diretrizes; redes sociais.

Abstract: This research addresses the strategic use of social media by the multi-level libraries of the Federal Institute of Rio de Janeiro (IFRJ), which serve secondary/technical education, undergraduate, and graduate levels. The relevance of the topic lies in the need to optimize digital communication with the diverse audiences of these libraries, considering the growing institutional presence in the online environment. **Objective:** To propose guidelines for the sharing of information on the social media platforms of these libraries, strengthening their digital presence.

Methodology: The study adopts both qualitative and quantitative approaches in a multiple case study, involving a systematic literature review, the application of a questionnaire to librarians, and the analysis of Facebook and Instagram posts from IFRJ libraries. **Results:** Reveal a lack of specific guidelines for multi-level libraries, the predominance of national research on the subject, and the need to diversify content according to different educational levels. **Conclusions:** The implementation of specific guidelines can significantly improve the effectiveness of digital communication in IFRJ libraries, promoting academic community engagement, strengthening institutional presence on social media, and supporting the development of users' information literacy.

Keywords: information dissemination; guidelines; social media.

BELO HORIZONTE - MG
04 A 06 JUNHO DE 2025

VI FORPED PPGOC
UFMG

Fórum de Pesquisas
Discentes do Programa
de Pós-Graduação em
Gestão e Organização
do Conhecimento

ISSN: 2965-4068

MODALIDADE:
TRABALHO COMPLETO

Cássia Rosania Nogueira
dos Santos

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0002-3272-6178>

 cassia.santos@ifrj.edu.br

Elisângela Aganette

Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

 <https://orcid.org/0000-0003-4357-8016>

 elisangelaaganette@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

As bibliotecas multiníveis do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) atendem aos níveis médio/técnico, graduação e pós-graduação, mas as informações compartilhadas em suas redes sociais nem sempre alcançam todos os públicos de forma eficaz. Esta pesquisa de doutorado investiga o uso dessas plataformas pelas bibliotecas do IFRJ, com o objetivo de propor diretrizes que otimizem sua comunicação digital. As redes sociais, por sua agilidade e alcance, são ferramentas estratégicas na disseminação da informação, especialmente no meio acadêmico, onde contribuem para o compartilhamento de pesquisas e a construção de comunidades de conhecimento.

No IFRJ, elas fortalecem a relação com a comunidade, divulgam serviços e promovem a competência informacional dos usuários. Entretanto, é necessário compreender como ocorre essa disseminação e como aprimorá-la. Assim, a pesquisa busca responder: como as bibliotecas do IFRJ utilizam as redes sociais para disseminar informação? O objetivo é desenvolver recomendações que tornem essa comunicação mais eficaz e segmentada, atendendo melhor aos diferentes públicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apesar da disponibilidade de diretrizes gerais para o uso de redes sociais em bibliotecas, elas não consideram o contexto específico das bibliotecas do IFRJ, nem a necessidade de um planejamento adaptado para os diferentes níveis de ensino (médio, técnico, graduação e pós-graduação). Embora as redes sociais sejam ferramentas essenciais para a comunicação, elas exigem um uso estruturado e um planejamento adequado para garantir sua eficácia. Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005, p. 101) destacam que, para as organizações se destacarem no ambiente digital, é crucial investir na capacitação dos profissionais responsáveis pela criação de conteúdos e inovações. Esse princípio também se aplica aos bibliotecários, que devem estar preparados para gerenciar as redes sociais de forma estratégica.

A disseminação de informações nas redes sociais requer planejamento, conhecimento das ferramentas digitais e alinhamento com os objetivos institucionais.

Prado e Correa (2016, p. 175) destacam a importância de formalizar diretrizes para garantir uma presença digital consistente e eficaz. Estratégias bem definidas ampliam o alcance da comunicação institucional e fortalecem a interação com a comunidade acadêmica. Para publicações eficazes, elas devem ser alinhadas aos objetivos institucionais e ao perfil do público. Werder, Helmes e Jansen (2014, p. 5) sugerem que a comunicação digital deve considerar as plataformas escolhidas, os atores envolvidos e a dinâmica de interação entre eles. Gabriel (2010, p. 36) acrescenta que a estratégia deve ser guiada pelo propósito, contexto e recursos disponíveis.

A competência informacional é crucial para acessar, avaliar e utilizar informações de forma eficaz, especialmente em ambientes digitais. Nas bibliotecas, ela exige habilidades específicas para atender às necessidades informacionais dos usuários. Dudziak (2003, p. 30) define a competência informacional como o desenvolvimento de técnicas e habilidades para o processamento e a distribuição de informações, utilizando eficazmente as ferramentas tecnológicas disponíveis. Nas bibliotecas do IFRJ, fortalecer essa competência pode otimizar o uso das redes sociais, garantindo que as informações atendam às necessidades da comunidade acadêmica.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo é exploratória, descritiva e aplicada, com estudo de caso múltiplo e abordagem qualitativa e quantitativa. Essa combinação possibilitou uma análise ampla e robusta do compartilhamento de informações nas redes sociais das bibliotecas do IFRJ, unindo a profundidade da análise de casos à identificação de padrões quantificáveis, conforme detalhado a seguir.

3.1 Percurso metodológico

O percurso metodológico foi estruturado em quatro etapas distintas, detalhadas a seguir:

1) Revisão Sistemática da Literatura (RSL): a primeira etapa consistiu em uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para mapear e analisar diretrizes sobre o compartilhamento de informações nas redes sociais de bibliotecas, identificando

estudos relevantes, consolidando o conhecimento e evidenciando lacunas na literatura, o que forneceu base teórica ao estudo.

2) Aplicação de questionário aos bibliotecários: na segunda etapa, aplicou-se um questionário aos bibliotecários do IFRJ para levantar dados sobre desafios, estratégias e a realidade das práticas nas redes sociais. As respostas alinharam a pesquisa à realidade institucional e contribuíram para a formulação de diretrizes mais eficazes de comunicação digital.

3) Análise das informações compartilhadas nas redes sociais: a terceira etapa analisou postagens no *Facebook* e *Instagram* das bibliotecas do IFRJ (2020–2022), mapeando tipos de conteúdo, frequência e engajamento. Essa análise permitiu categorizar os conteúdos e identificar padrões nas práticas de disseminação de informações.

4) Desenvolvimento das diretrizes: a última etapa tratou e analisou os dados das fases anteriores, resultando em diretrizes para otimizar o compartilhamento de informações. Identificou-se a necessidade de diversificar conteúdos e aprimorar a interação com o público, visando maior engajamento e melhor atendimento à comunidade acadêmica.

4 RESULTADOS

A RSL realizada nesta pesquisa revelou a escassez de diretrizes específicas para o compartilhamento de informações nas redes sociais de bibliotecas multiníveis. A análise de 23 estudos resultou na elaboração do Portfólio Bibliográfico da RSL, apresentado no Quadro 1, que identificou lacunas na literatura e subsidiou a formulação das diretrizes propostas.

Quadro 1: Apresentação do Portfólio Bibliográfico da RSL

Estudo	Ano	Autoria	Título
1	2024	Universidade Federal do Rio de Janeiro	“Diretrizes para o uso dos canais de comunicação digitais das bibliotecas do SIBI/UFRJ”
2	2023	Biblioteca da Fabico. Universidade Federal do Rio Grande do Sul	“Estratégias para gestão das mídias sociais: como deve ocorrer a interação entre a biblioteca da Fabico e seu público no ambiente digital”
3	2022	Universidade Federal do Ceará	“Diretrizes para as mídias sociais do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará”

4	2021	Mensah, Monica; /Onyancha, Omwoyo Bosire	"A social media strategy for academic libraries"
5	2021	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro	"Manual de Utilização das Mídias Sociais do Sistema de Bibliotecas UNIRIO"
6	2021	Tavares, Talita Morgana Arruda; Lima, Vanessa Ribeiro de Moura Lima	"Diretrizes para uso das redes sociais em biblioteca universitária"
7	2021	Universidade Federal de Santa Catarina	"Diretrizes de uso para mídias sociais da BU/UFSC"
8	2020	Rotella, Afonso Peña	"La importancia de la comunicación en redes sociales para las unidades de información"
9	2020	Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira	"Manual de diretrizes para atuação em redes sociais do Sistema de Bibliotecas da Unilab"
10	2019	Lama, Ernest Tak Hei; Aub, Cheuk Hang; Chiu, Dickson K.W.,	"Analyzing the use of Facebook among university libraries in Hong Kong"
11	2017	Anjos, Cláudia Regina dos	"A presença da biblioteca universitária nas mídias sociais um estudo baseado no sistema de bibliotecas da UFRJ"
12	2017	Sanmanuel, Gloria Vallet	"Las redes sociales en las bibliotecas públicas de la Provincia de Valencia Social networks in public libraries of the Province of Valencia"
13	2017	Capello, Soraia Santana; Calil Junior, Alberto	"Boas práticas no uso de mídias sociais em bibliotecas universitárias"
14	2016	Chatten, Zelda; Roughley, Sarah	"Developing Social Media to Engage and Connect at the University of Liverpool Library"
15	2016	Peacemaker, Bettina; Robinson, Sue; Hurst, Emily J.	"Connecting best practices in public relations to social media strategies for academic libraries"
16	2016	Prado, Jorge Moisés Kroll do; Correa, Elisa Cristina Delfini	"Bibliotecas universitárias e presença digital: estabelecimento de diretrizes para o uso de mídias sociais"
17	2016	Vieira, David Vernon	"A adoção de redes sociais em bibliotecas universitárias espanholas: um estudo das aplicações dos recursos da web 2.0"
18	2015	Joe, Jennifer Wright	"Assessment of social media in the library: guidelines for Administrators"
19	2014	Aguiar, Giseli Adornato de; Silva, José Fernando Modesto da	"Uso das ferramentas de redes sociais em bibliotecas universitárias: um estudo exploratório na UNESP, UNICAMP e USP"
20	2014	Brasil. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.	"Manual de orientação para atuação em mídias sociais identidade padrão de comunicação digital do poder executivo Federal"
21	2013	Koontz, Christie; Gubbin, Barbara	"Diretrizes da IFLA sobre os serviços da biblioteca pública"

22	2013	Universitat Jaume I	“Manual de Uso y Buenas Prácticas de las Redes Sociales de la Biblioteca de la Universitat Jaume I”
23	2012	Catarino, Maria Elisabete; Carvalho, Márcia Marques de; Zaninelle, Maria Jardinette	“Política para a manutenção de conteúdos nas redes sociais e no portal do sistema de bibliotecas da UEL”

Fonte: Elaborado pela autora com suporte técnico, 2025.

Os estudos do Quadro 1 foram selecionados pela relevância temática e pela contribuição às diretrizes de gestão de redes sociais em bibliotecas. Os principais resultados apontam diretrizes recorrentes, como a definição de objetivos de comunicação, planejamento editorial e cronograma de postagens, uso de linguagem acessível e identidade visual institucional, capacitação contínua dos profissionais e monitoramento do desempenho das postagens. Entre as lacunas identificadas estão a falta de recomendações sobre acessibilidade digital, a escassa abordagem da gestão de comentários negativos ou crises nas redes, a limitada presença de estudos internacionais recentes e a ausência de artigos voltados especificamente para bibliotecas multiníveis.

A RSL desta pesquisa revelou a escassez de diretrizes específicas para o compartilhamento de informações nas redes sociais de bibliotecas multiníveis. A análise de 23 estudos resultou no Portfólio Bibliográfico da RSL, apresentado no Quadro 2, que identificou lacunas na literatura e embasou as diretrizes propostas.

Quadro 2: Diretrizes e aplicação para redes sociais de bibliotecas multiníveis

Diretriz	Recomendações	Aplicação Ifrrj	Ação
Princípios éticos e legais	Respeitar direitos autorais, privacidade e leis locais (ex.: LGPD).	Revisar políticas de privacidade; compartilhar pesquisas do IFRJ com DOI/repositório.	Compartilhar artigos de docentes com link para o repositório institucional. Garantir que posts não exponham dados pessoais de usuários.
Acessibilidade	Conteúdo inclusivo (legendas, descrições de imagem, linguagem clara).	Capacitar equipes em ferramentas de acessibilidade.	Vídeo institucional com legenda e descrição de imagens audiovisuais e contrastes de cores.
Estratégia de conteúdo	Segmentar posts por público e manter frequência consistente.	Criar perfis segmentados por campus e usar hashtags específicas.	Desenvolver perfis para cada campus com postagens direcionadas a públicos específicos.
Estratégias de engajamento e curadoria de conteúdo			

Gestão de comunidade	Moderar interações e responder dúvidas rapidamente.	Estabelecer protocolos de resposta (ex.: prazos de empréstimo via direct).	Comentário respondido em até 24h com link do regulamento de empréstimos.
Engajamento multicampi	Promover interação entre campi e unificar identidade visual.	Criar campanhas colaborativas entre os diferentes <i>campi</i> .	Compartilhamento de posts destacando ações e informações do IFRJ entre <i>campi</i> .
Projetos piloto	Testar novas estratégias	Implementar stories interativos em um campus e documentar resultados.	Realizar enquetes ou <i>quizzes</i> no <i>Instagram</i> sobre temas de acervo.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

- **Questionário aos bibliotecários:** a aplicação do questionário aos bibliotecários do IFRJ revelou desafios significativos na gestão do conteúdo nas redes sociais, como falta de tempo e dificuldades em engajar o público de forma consistente. Embora as respostas indiquem uma percepção positiva sobre a importância das redes sociais para a divulgação de serviços e informações, os profissionais destacaram a necessidade de treinamento adequado e diretrizes mais relevantes para orientar de maneira eficaz.

- **Análise das informações compartilhadas nas redes sociais:** a análise das postagens nas redes sociais das bibliotecas do IFRJ (*Facebook* e *Instagram*) revelou boa frequência, com destaque para a divulgação de serviços e eventos. Houve alto engajamento em conteúdos como livros e filmes. Contudo, observou-se pouca diversificação voltada aos diferentes níveis de ensino (médio/técnico, graduação e pós-graduação), indicando a necessidade de estratégias mais personalizadas para atender melhor às demandas da comunidade acadêmica.

- **Desenvolvimento das diretrizes:** a etapa final do percurso metodológico concentrou-se no desenvolvimento de diretrizes para otimizar o compartilhamento de informações nas redes sociais das bibliotecas do IFRJ. Com base nas análises, destacaram-se a necessidade de diversificação do conteúdo e adaptação aos diferentes níveis de ensino. As diretrizes também buscam fortalecer a interação e promover maior engajamento da comunidade acadêmica.

- **As diretrizes propostas** buscam uma comunicação mais eficaz e personalizada, atendendo às demandas da comunidade acadêmica e fortalecendo a presença digital das bibliotecas. As ações incluem, segmentação de conteúdos e planejamento estratégico de postagens. Essas mudanças podem otimizar o uso das

redes sociais, fortalecer a identidade institucional das bibliotecas do IFRJ e aumentar sua visibilidade na comunidade acadêmica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou a importância de estratégias bem estruturadas para o compartilhamento de informações nas redes sociais das bibliotecas multiníveis do IFRJ. A análise revelou boas práticas pontuais, mas também lacunas relevantes, como a falta de diversificação de conteúdos e de interação com o público, indicando a necessidade de um planejamento mais específico conforme os níveis de ensino atendidos.

As diretrizes propostas visam aprimorar a comunicação digital por meio da personalização do conteúdo, segmentação de postagens, inclusão e acessibilidade. Sua implementação fortalecerá a presença digital das bibliotecas, ampliará o engajamento com os usuários e promoverá o acesso à informação, consolidando o papel das bibliotecas como mediadoras do conhecimento e promotoras da competência informacional.

REFERÊNCIA

AGUIAR, Giseli Adornato de; SILVA, José Fernando Modesto da. Uso das ferramentas de redes sociais em bibliotecas universitárias: um estudo exploratório na UNESP, UNICAMP e USP. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 19, n. 2, p. 23–38, 2014. Disponível em: <https://x.gd/WaJ84>. Acesso em: 3 abr. 2025.

ANJOS, Cláudia Regina dos. **A presença da biblioteca universitária nas mídias sociais**: um estudo baseado no sistema de bibliotecas da UFRJ. 2017. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www.unirio.br/biblioteconomia/ppgb/dissertacoes/dissertacao-de-claudia-regina-dos-anjos>. Acesso em: 3 abr. 2025.

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. **Manual de orientação para atuação em mídias sociais**: identidade padrão de comunicação digital do poder executivo federal. Brasília, DF: Secom, 2013. Disponível em: <https://x.gd/Zu0Qy>. Acesso em: 3 abr. 2025.

CAPELLO, Soraia Santana; JUNIOR, Alberto Calil. Boas práticas no uso de mídias sociais em bibliotecas universitárias. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB, 18., 2017, Marília. **Anais [...]**. Marília:

UNESP, 2017. Disponível em: <https://brapci.inf.br/v/104843>. Acesso em: 16 mar. 2025.

CATARINO, Maria Elisabete; CARVALHO, Márcia Marques de; ZANINELLE, Maria Jardinette. **Política para a manutenção de conteúdos nas redes sociais e no portal do Sistema de Bibliotecas da UEL**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2012. Disponível em: <https://repositorio.febab.org.br/items/show/6021>. Acesso em: 3 abr. 2025.

CHATTEN, Zeldá; ROUGHLEY, Sarah. Developing social media to engage and connect at the University of Liverpool Library. **New Review of Academic Librarianship**, v. 22, n. 2-3, p. 249-256, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13614533.2016.1156003>. Acesso em: 3 abr. 2025.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. Bibliotecário como agente multiplicador da competência informacional e mediática. *In*: Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições, 2013, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: FEBAB, 2013. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Elisabeth->. Acesso em: 8 maio 2023.

GABRIEL, Martha. **Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias**. São Paulo: NOVATEC, 2010. Disponível em: <https://x.gd/YKPd3>. Acesso em: 19 mar. 2023.

JOE, Jennifer Wright. Assessment of social media in the library: guidelines for administrators. **Journal of Library Administration**, v. 55, n. 8, p. 630–638, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/01930826.2015.1085242>. Acesso em: 19 mar. 2023.

KOONTZ, Christie; GUBBIN, Bárbara. **Diretrizes da IFLA sobre os serviços da biblioteca pública**. 2. ed. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2013. Disponível em: <https://x.gd/ulYHx>. Acesso em: 3 abr. 2025.

LAMA, Ernest Tak Hei; AUB, Cheuk Hang; CHIU, Dickson K. W. Analyzing the use of Facebook among university libraries in Hong Kong. **The Journal of Academic Librarianship**, v. 45, n. 3, p. 175-183, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.02.008>. Acesso em: 3 abr. 2025.

MENSAH, Monica; ONYANCHA, Omwoyo Bosire. A social media strategy for academic libraries. **Library Management**, v. 42, n. 1/2, p. 39-51, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/LM-05-2020-0081>. Acesso em: 3 abr. 2025.

MUSSI, Ricardo Franklin et al. Pesquisa quantitativa e/ou qualitativa: distanciamentos, aproximações e possibilidades. **Revista Sustinere**, v. 7, n. 2, 2019. Disponível em: <https://x.gd/cb1Tq>. Acesso em: 19 mar. 2023.

PEACEMAKER, Bettina; ROBINSON, Sue; HURST, Emily J. Connecting best practices in public relations to social media strategies for academic libraries. **College & Undergraduate Libraries**, v. 23, n. 1, p. 101-108, 2016. Disponível em: <https://x.gd/jNlcc>. Acesso em: 3 abr. 2025.

PRADO, Jorge Moisés Kroll do; CORREA, Elisa Cristina Delfini. Bibliotecas universitárias e presença digital: estabelecimento de diretrizes para o uso de mídias sociais. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 21, n. 3, p. 165-181, 2016. Disponível em: <https://x.gd/QGtLr>. Acesso em: 15 mar. 2025.

ROTELLA, Afonso Peña. La importancia de la comunicación en redes sociales para las unidades de información. **Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud**, v. 31, n. 3, e1661, 2020. Disponível em: <https://x.gd/0IZNg>. Acesso em: 3 abr. 2025.

SANMANUEL, Gloria Vallet. Las redes sociales en las bibliotecas públicas de la Provincia de Valencia. **Métodos de Información**, v. 8, n. 15, p. 139–168, 2017. Disponível em: <https://x.gd/AUmS3>. Acesso em: 3 abr. 2025.

TAVARES, Talita Morgana Arruda; LIMA, Vanessa Ribeiro de Moura. Diretrizes para uso das redes sociais em biblioteca universitária. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 17, n. 1, p. 1-20, 2021. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1476>. Acesso em: 3 abr. 2025.

TOMAÉL, Maria Inês; ALCARÁ, Adriana Rosecler; DI CHIARA, Ivone Guerreiro. Das redes sociais à inovação. **Ciência da Informação**, v. 34, p. 93-104, 2005. Disponível em: <https://x.gd/ht20d>. Acesso em: 16 mar. 2025.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. **Manual de diretrizes para atuação em redes sociais do Sistema de Bibliotecas da Unilab**. Redenção, 2020. Disponível em: <https://x.gd/vBqk1>. Acesso em: 3 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. **Diretrizes de uso para mídias sociais da BU/UFSC**. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://x.gd/55krB>. Acesso em: 3 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Diretrizes para as mídias sociais do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará**. Fortaleza, 2022. Disponível em: <https://x.gd/JR086>. Acesso em: 3 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Manual de utilização das mídias sociais do Sistema de Bibliotecas UNIRIO**. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://x.gd/o9Rye>. Acesso em: 3 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Diretrizes para o uso dos canais de comunicação digitais das bibliotecas do SIBI/UFRJ**. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://x.gd/FFgeT>. Acesso em: 3 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Biblioteca da Fabico. **Estratégias para gestão das mídias sociais**: como deve ocorrer a interação entre a biblioteca da Fabico e seu público no ambiente digital. Porto Alegre, 2023. Disponível em: <https://x.gd/7Nga2>. Acesso em: 3 abr. 2025.